

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Sharafov A.Sh

KIMYONI O'QITISHDA TOPSHIRIQLAR ASOSIDA KREATIV

FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

